

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19593599>

MOTOR ALALIYANING KELIB CHIQISH SABABLARI VA BELGILARI

USAROVA MADINA ODIL QIZI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Magistratura bo‘limi mutaxassisi,
Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

usarovamadina30@gmail.com, tel. + 998 90 961 11 28

Annotatsiya: Motor alaliya bolalarda nutq rivojlanishining og‘ir buzilishlaridan biri bo‘lib, u bosh miya po‘stlog‘ining nutq motor zonalarining organik zararlanishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu buzilish natijasida bolalarda nutqni ishlab chiqish qobiliyati sezilarli darajada cheklanadi, ammo ko‘pincha nutqni tushunish qobiliyati nisbatan saqlanib qoladi. Mazkur maqolaning maqsadi motor alaliyaning kelib chiqish sabablari hamda asosiy klinik belgilarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot jarayonida logopediya, nevrologiya va maxsus pedagogika sohalariga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: motor alaliya, nutq buzilishlari, logopediya, nutq rivojlanishi, markaziy nerv tizimi, bolalar rivojlanishi.

Bolalarda nutq rivojlanishi murakkab psixologik va fiziologik jarayon bo‘lib, u markaziy nerv tizimi faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Nutq insonning fikrlashi, muloqoti va ijtimoiylashuvi uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli bolalik davrida nutq rivojlanishidagi har qanday buzilish bolaning umumiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Nutq buzilishlarining murakkab turlaridan biri motor alaliyadir. Motor alaliya nutq apparati anatomik jihatdan sog‘lom bo‘lishiga qaramay, bosh miya po‘stlog‘ining nutq uchun mas‘ul hududlari zararlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu holatda bola nutqni qisman tushunishi mumkin, biroq mustaqil nutqni shakllantirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi.

Zamonaviy logopediyada motor alaliyani o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada motor alaliyaning kelib chiqish sabablari hamda asosiy belgilarini tahlil qilish maqsad qilingan.

Mazkur tadqiqot ilmiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida logopediya, nevrologiya, maxsus pedagogika va bolalar psixologiyasi sohalariga oid ilmiy manbalar o'rganildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- mavjud ilmiy qarashlarni solishtirish;
- motor alaliya etiologiyasini tizimlashtirish;
- motor alaliya belgilarini tavsifiy tahlil qilish.

Mazkur metodlar orqali motor alaliyaning kelib chiqish sabablari hamda uning asosiy klinik belgilarini aniqlash imkoniyati yaratildi.

Motor alaliyada nutq buzilishlari sistemali xarakterda bo'lib, uning barcha tarkibiy qismlari uchun xos: fonetik-fonematik va leksik-grammatik. Ustunlik qiluvchi belgilari bo'yicha bolalarni fonetiko-fonematik rivojlanmaganlik ustunlik qiluvchi guruhga (ular kamchilik) va leksik-grammatik rivojlanmaganlik ustun bo'luvchi guruhlarga bo'lish mumkin. Taxminlarga ko'ra, birinchi guruh — dominant yarimshar po'stlog'ining markaziy motor sohalaridagi pastki bo'limlari dastlabki jarohatlanishlariga asoslanadi. Bu yerda artikulatsion harakatlarni bajarishda yoki umumiy muskulaturada (boshqa harakatlarni bajarishda) kelib chiquvchi mushaklar, paylardan guruh miya po'stlog'i motor sohasining oldingi bo'limlari jarohatlanishiga asoslanadi. Alaliyali bolalarda talaffuz tizimi rivojlanishi sifat va miqdori jihatidan o'ziga xosligi bilan xarakterlanadi. Bu barcha bolalarda u yoki bu darajada va nutqiy rivojlanishning har bir bosqichida namoyon bo'ladi. Neyrofiziologik jihatdan yondashilgan ishlarda artikulatsion buzilishlari bosh miyaning ma'lum bir po'stloq zonalarining shakllanmaganligi bilan bog'lab ko'rsatiladi (R.A.Belov — David, A.N.Traugatt). Psixologo-pedagogik jihatdan yondashilgan ishlarda (R.Ye.Levina, V.K.Orfmskaya, A.K.Markova, Ye.G.Koritsskaya, V.A.Minashina, Ye.F.Sobotovich, Usanova va h.k.) alaliyali bolalarda nutqning fonematik buzilishlari leksik va grammatik rivojlanish xususiyatlari bilan o'zaro bog'liq deb bayon etiladi. Nutqning fonetik rivojlanishi lug'at boyligining rivojlanish darajasiga bog'liq. Bir qator hollarda tovushlar lug'at rivojlanishi ta'siri ostida spontan hosil bo'ladi, biroq ularni so'z tarkibida qo'llash ma'lum miqdordagi qiyinchiliklar bilan bog'liq.

Nutqiy nuqsoni tufayli bolalar jamoasidan ajralib qoladi va bu vaqt o'tishi bilan bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, gnozis, praksis, vaqt sintezi shakllanishida qiyinchiliklar, diqqatning shakllanmaganligi va hajmini torligi, idrok va boshqa psixik faoliyatlarning shakllanmaganligi kuzatiladi. Alaliyali bolalarda bilishning predmetli-amaliy faoliyati kechishidagi o'ziga xos xususiyatlar, mazmuni bo'yicha, faoliyat uslublarining umumlashganlik darajasi, bajarish darajasi bo'yicha turli xildir. I.T.Vlasenko, V.V.Yurtaykin (1981) bunday bolalarning maktab programmasini o'zlashtirishda orqada qolishini aniqlashgan va nutqning rejalashtiruvchi hamda boshqaruvchi funksiyalarini, umumlashtirishning shakllanmaganligi haqida gapirib o'tishgan. Alaliyali bolalarning intellekti muammosi mutaxassislar tomonidan turlicha tahlil qilinadi. N.V.Bogdanov-Berezovskiy (1909), R.A.Belova-David (1972) va boshqalar fikriga ko'ra, bunday bolalarda tafakkur birlamchi buzilgan bo'ladi va aynan shu nuqson nutqiy

qobiliyatlarning rivojlanmasligiga olib keladi. M.V.Bogdanov-Berezovskiyning aytishicha, bolalar afaziyasi (alaliya) nafaqat miyaning ma'lum sohalarini buzilishi va buning oqibatida barcha nutqiy funksiyalarda kamchiliklar boiishi bilan bog'liq bo'lmay, balki intellektning umumiy muhitida ham albatta o'z aksini topadi. N.N.Traugott (1945, 1965), R.Ye. Levina (1951), M.Ye.Xvatsev, S.S.Lyapidevskiy, N.A.Nikashina va boshqalarning fikricha, alaliyali bolalarda nutqning holatiga ko'ra intellekt ikkilamchi buzilgan. Biroq mualliflar nutqiy nuqson va intellekt o'rtasida ijobiy korrelyatsiya ko'rsatilmagan. Bu bolalarda bilimga qiziqish bor, predmetli-amaliy va mehnat faoliyati yetarlicha shakllangan, ammo fikrlash jarayonlari sekinlashgan, tushunchalar shakllanmagan va h.k. Alaliyada nutqiy tafakkur o'ziga xos shakllanadi. Buning uchun to'laqonli til umumlashmalari va nutqiy tafakkurning o'sib boruvchi tajribasi muhimdir. Nutq shakllanmaganligi bilan bog'liq, intellektual faoliyatda kamchiliklar kuzatiladi.

Motor alaliya bolalarda uchraydigan murakkab nutq buzilishlaridan biridir. Ushbu buzilishning kelib chiqishida prenatal, natal va postnatal omillar muhim rol o'ynaydi. Motor alaliyaning asosiy belgilariga nutq rivojlanishining kechikishi, so'z boyligining kamligi, grammatik tuzilishning buzilishi va tovush talaffuzidagi qiyinchiliklar kiradi. Motor alaliyani erta aniqlash va logopedik yordam ko'rsatish bolalarning nutq rivojlanishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Har bir nutq nuqsonini bartaraf etish uchun kirishgan logoped eng avvalo bir narsani yoddan chiqarmasligi lozim. Albatta, siz natijaga erishasiz, faqatgina logopedning eng birinchi bo'lgan burchi - bolalarni sevish. Alalik bolalar bilan ham qachonki do'stona aloqa o'rnatilgan olsangiz, boladan siz xohlagandek natijaga erishishingiz mumkin. Biz keltirib o'tgan usullar mashg'ulotlar davomida qo'llash uchun kichik qo'llanma. Biroq, logoped shaxsi o'z malakalaridan kelib chiqib korreksion-logopedik ishlarni rejalashtirsa, aytib o'tilgan vazifalarni e'tiborga olsa, pedagogik-psixologik mahoratga ega bo'lsa olib borilishi kerak bo'lgan mashg'ulotlar davomida o'zining ilg'or g'oyalari asosida optimistik xususiyatga erishadi.

Motor alaliya ko'p omilli etiologiyaga ega bo'lgan murakkab nutq buzilishidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu buzilish ko'pincha markaziy nerv tizimining erta davrdagi organik zararlanishi bilan bog'liq. Motor alaliya bilan ishlashda kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda logoped, nevrolog, psixolog va pedagoglarning hamkorligi zarur. Erta tashxis qo'yish va maxsus pedagogik yordam ko'rsatish bolalarning nutq rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

XULOSA

Motor alaliya bolalarda uchraydigan murakkab nutq buzilishlaridan biridir. Ushbu buzilishning kelib chiqishida prenatal, natal va postnatal omillar muhim rol o'ynaydi. Motor alaliyaning asosiy belgilariga nutq rivojlanishining kechikishi, so'z boyligining kamligi, grammatik tuzilishning buzilishi va tovush talaffuzidagi qiyinchiliklar kiradi. Motor alaliyani erta aniqlash va logopedik yordam ko'rsatish bolalarning nutq rivojlanishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Har bir nutq nuqsonini bartaraf etish uchun kirishgan logoped eng avvalo bir narsani yoddan chiqarmasligi lozim. Albatta, siz natijaga erishasiz, faqatgina logopedning eng birinchi bo‘lgan burchi - **bolalarni sevish**. Alalik bolalar bilan ham qachonki do‘stona aloqa o‘rnata olsangiz, boladan siz xohlagandek natijaga erishishingiz mumkin. Biz keltirib o‘tgan usullar mashg‘ulotlar davomida qo‘llash uchun kichik qo‘llanma. Biroq, logoped shaxsi o‘z malakalaridan kelib chiqib korreksion-logopedik ishlarni rejalashtirsa, aytib o‘tilgan vazifalarni e‘tiborga olsa, pedagogik-psixologik mahoratga ega bo‘lsa olib borilishi kerak bo‘lgan mashg‘ulotlar davomida o‘zining ilg‘or g‘oyalari asosida optimistik xususiyatga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida (havfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyoti kafolotlari). O‘zbekiston

2.O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida»gi qonuni. T., 2020

3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 15-fevraldagi «Sog‘lom avlod» dasturi to‘g‘risidagi 46-sonli qaroriga asosan Xalq ta‘limi vazirligining 2000-2005-yillarga mo‘ljallangan «Sog‘lom avlod» kompleks tadbirlari dasturi. Ma‘rifat gazetasi 23-fevral 2000-yil 16-son.

4.N.Rajabov. Mutaxassislikka kirish. O‘qituvchi, T.

5.Л.И.Рувинский, В.А.Канкалик, Д.М.Гришини др. Введение в Специалност. Москва, Просвещение,

6. В.А.Лапшин, Б.П.Пузанов. Основы дефектологии. М.

7.Т.А.Власова, М.С.Певзнер. Камол топишда камчиликлари бўлган болалар ҳақида.Т., Ўқитувчи.

8.Logopediya. M.Y.Ayupova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. — T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.